

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Худоярова Д.Р.
Шопулотова З.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13785082>

Аннотация: Данный обзор литературы посвящен важнейшей медико-социальной проблеме современной медицины - влиянию роли бесплодия в браке на исходы программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). На сегодняшний день в диагностике и лечении бесплодия можно обозначить целый ряд проблем, таких как отсутствие стандартных тестов для оценки фертильности, неполное знание патофизиологии бесплодия, нехватку специалистов в области репродуктологии, а также недостаток необходимых технических ресурсов; в этот список можно добавить отсутствие проверенных методов фармакотерапии. В данном обзоре речь пойдет о развитии и эффективности ВРТ в мире и в Республике Узбекистан, о влиянии неблагоприятных факторов образа жизни на фертильность при лечении бесплодной пары, на отдаленные результаты ВРТ.

Ключевые слова. Бесплодие, ЭКО, вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ).

Введение. Бесплодие является важной клинической, медико-социальной и социально-психологической проблемой. Примерно 85% бесплодных пар имеют идентифицируемую причину. Наиболее распространенными причинами бесплодия являются овуляторная дисфункция, мужской фактор бесплодия и заболевания маточных труб. Остальные 15% бесплодных пар имеют «необъяснимое бесплодие». Образ жизни и факторы окружающей среды, такие как курение и ожирение, могут отрицательно влиять на фертильность. Нарушения овуляции составляют примерно 25% диагнозов бесплодия; у 70% женщин с ановуляцией наблюдается синдром поликистозных яичников. Бесплодие также может быть маркером основного хронического заболевания, связанного с бесплодием. Кломифен цитрат, ингибиторы ароматазы, такие как летрозол, и гонадотропины используются для индукции овуляции или для стимуляции яичников во время циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Побочные эффекты гонадотропинов включают многоплодную беременность (до 36% циклов, в зависимости от конкретной терапии) и синдром гиперстимуляции яичников (1%-5% циклов), состоящий из асцита, электролитного дисбаланса и гиперкоагуляции. Для лиц с ановуляцией индукция овуляции с запланированным половым актом часто является подходящим выбором начального лечения. Для пар с необъяснимым бесплодием, эндометриозом или легким мужским фактором бесплодия можно провести начальные 3-4 цикла стимуляции яичников; следует рассмотреть ЭКО, если эти подходы не приводят к беременности. Поскольку женская фертильность снижается с возрастом, этот фактор должен определять принятие решений. Немедленное ЭКО можно рассматривать как стратегию лечения первой линии у женщин старше 38-40 лет. ЭКО также показано в случаях тяжелого мужского фактора бесплодия или не леченного двустороннего трубного фактора.

Причины бесплодия в большинстве случаев имеют социальную обусловленность, так как являются следствием аборт, перенесенных венерических, гинекологических заболеваний, неудачных родов. Несмотря на значительные успехи и внедрение в клиническую практику современных репродуктивных технологий, проблема лечения бесплодия далека от окончательного разрешения [2].

Будучи социально ориентированным государством, Республика Узбекистан уделяет серьезное внимание охране репродуктивного здоровья граждан. В 2009 году в республике было принято Постановление Президента №1096 «О дополнительных мерах по охране здоровья матери и ребенка, формированию здорового поколения» и создан Республиканский центр репродуктивного здоровья. В соответствии с этим граждане республики имеют право на лечение бесплодия безопасными и эффективными методами, а также с использованием вспомогательных репродуктивных методов и технологий [3].

По данным ВОЗ (2018), при частоте бесплодия 15% и выше его воздействие на демографические показатели значительно превышает суммарное влияние невынашивания и перинатальных потерь, в связи с чем данная проблема имеет не только медико-биологическое, но и важное социальное значение. Сегодня в Республике Узбекистан с диагнозом бесплодие на диспансерном наблюдении находятся свыше 25 тысяч женщин и 7 тысяч мужчин. При этом число людей, не обращающихся к медикам, по оценкам специалистов, значительно больше. В связи с этим ВОЗ разработала специальную программу исследований по репродукции человека, основными направлениями которой являются изучение частоты и причин бесплодия, стандартизация обследования бесплодных супружеских пар. Среди биологических факторов особое значение придается снижению бесплодия, минимальный уровень которого в любом населении составляет 10% [4], а критический, придающий проблеме общегосударственное значение, - 15% [1].

Среди основных причин в структуре бесплодного брака выделяют: трубно-перитонеальное бесплодие - 50-60%, эндокринные формы бесплодия - 30-40%, сочетанные формы - 20-30%, эндометриоз - 20-30%. Около 40% случаев бесплодия обусловлено мужским фактором; примерно в 10% случаев не удается обнаружить никакой биологической причины [2, 10].

Бесплодие трубно-перитонеального генеза представляет самую большую группу больных в структуре бесплодного брака. Основными причинами продолжают оставаться аборты, инфекции, передающиеся половым путем, оперативные вмешательства на органах малого таза, выполненные методом чревосечения. Применение ЭКО позволяет реализовать репродуктивную функцию у 40-50% женщин с трубно-перитонеальным или абсолютным трубным бесплодием. Доказано, что причиной эндокринного бесплодия является ановуляция, механизм которого един при всех типах бесплодия и не зависит от характера репродуктивного поведения женщины.

Применение современных медицинских технологий позволяет проводить лечение бесплодных супружеских пар, у которых ранее не было шансов на своего ребенка. Общее число проводимых в Узбекистане циклов ВРТ растет, как и интерес среди населения к данным методикам.

Установлено, что основными причинами неудовлетворенности медицинской помощью являются высокая стоимость обследования и лечения (84%), долгое время ожидания приема к врачу (75%), низкий уровень оснащенности и недостаточная обеспеченность лекарственными препаратами лечебно-профилактических учреждений города (69%). Кроме того, формирование групп риска по развитию первичного и вторичного бесплодия на основе разработанных прогностических таблиц способствует реализации эффективных мероприятий по первичной профилактике заболевания [5].

Анализ научно-медицинской литературы свидетельствует о том, что на данный момент отсутствуют данные по оптимизации специализированной медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием, путем разработки научно-обоснованных рекомендаций и комплексного анализа состояния и оценки эффективности.

Ссылаясь на вышеперечисленные факторы, приводящие к бесплодию, специалисты ищут пути их достойного преодоления. Ко всеобщему сожалению, не всегда избираемая тактика лечения в каждом конкретном случае дает ожидаемые и долгожданные результаты, что способствует широкому использованию ВРТ. Сегодня ВРТ перестали быть прерогативой нескольких ведущих медицинских учреждений.

Выводы. Проблемы доступности лечения бесплодия актуальны во всех странах несмотря на то, что методики страхования и финансового обеспечения улучшились. Органы управления должны быть информированы о том, что потребность в лечении бесплодия среди различных социально-экономических групп варьируется и что при снижении уровня субсидирования расходов на лечение ВРТ можно ожидать, что все социально-экономические группы будут затронуты в одинаковой степени. Несмотря на актуальность проблемы, отсутствует единая методология выявления и обследования бесплодных пар. Кроме того, ряд медико-социальных аспектов этой проблемы до настоящего времени не стал предметом научного анализа. Не решена проблема индивидуального прогнозирования риска развития женского бесплодия. Несмотря на значительное число публикаций, посвященных различным вопросам бесплодия, недостаточное внимание уделяется профилактике указанной патологии.

References:

1. Анохин Л.В., Коновалов О.Е. // Акушерство и гинекология. - 2018. - №1. - С.43.
2. Асадова Г. А. Анализ актуальных проблем по преодолению бесплодия у женщин с использованием методов вспомогательных репродуктивных технологий в Республике Узбекистан // Медицинские новости. – 2021. – №. 9 (324). – С. 21-23.
3. Гамидов С. И., Иремашвили В. В., Тхагапсоева Р. А. Мужское бесплодие: современное состояние проблемы // Фарматека. – 2009. – №. 9. – С. 12-17.
4. Подзолкова Н. М. и др. Эффективность вспомогательных репродуктивных технологий при миоме матки (обзор литературы) // Гинекология. – 2015. – Т. 17. – №. 2. – С. 60-64.
5. Умирзакова Н.А. Репродуктивные технологии в системе здравоохранения Узбекистана в качестве социальной инновации // Наука, образование, инновации: апробация результатов исследований: Матер. межд. (заочной) научно-практич. конф. Под общ. ред. А.И. Вострецова. - 2019. -С.884-888.

6. Шахова М.А. Вспомогательные репродуктивные технологии в браке при мужском бесплодии. Дис. ... д-ра мед. наук. М., 2007. [Shakhova M.A. Assisted reproductive technology in marriage with male infertility. Thesis ... of doctor of medical Sciences. Moscow, 2007.
7. Askarova Z., Rakhimova A., Shopulotova Z. MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 699-702.
8. Domar A. D. et al. The prevalence and predictability of depression in infertile women //Fertility and sterility. – 1992. – Т. 58. – №. 6. – С. 1158-1163.
9. Namdar A. et al. Quality of life and general health of infertile women //Health and Quality of life Outcomes. – 2017. – Т. 15. – С. 1-7.
10. Kuroda K, Takeuchi H, Kitade M et al. Surgery-assisted reproductive technology hybrid therapy: a reproductive procedure for an infertile woman of late reproductive age with multiple myomas. J Obstet Gynaecol Res 2009; 35 (4): 827-31.
11. Gassei K, Orwig K.E. Experimental methods to preserve male fertility and treat male factor infertility. Fertil Steril 2016;105(2):256—66. DOI: 10.1016/j. fertnstert.2015.12.020. PMID: 26746133. PMCID: PMC4744139.
12. Penzias A. et al. Fertility evaluation of infertile women: a committee opinion //Fertility and sterility. – 2021. – Т. 116. – №. 5. – С. 1255-1265.
13. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 787-791.
14. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. NEW OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT OF HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 770-773.
15. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 19-22.